

Nuevas formas de articular el espacio. Transformaciones en la concepción del espacio debido a las nuevas tecnologías

Yolanda Ríos*

Resumen

En este artículo se pretende hacer una aproximación al concepto espacial desarrollado por Constant en su proyecto New Babylon realizado entre los años cincuenta y setenta. El artista diseñó una nueva ciudad para el homo ludens (Johan Huizinga), donde estos nuevos individuos disfrutarían realizando actividades lúdicas y creativas, lejos del trabajo alienante y repetitivo que, según Constant, realizarían las máquinas. Además, las ciudades donde vivirían serían flexibles, cambiantes y la conformación del espacio público y privado sería diferente al establecido en esa época. Todo ello se revisará ofreciendo un acercamiento al momento actual donde se da un nuevo entendimiento del espacio. Las teorías expuestas por Manuel Castells y Zygmunt Bauman nos sitúan en un espacio líquido y fluido, donde la sociedad ha experimentado una serie de cambios apoyados en gran parte, por el uso de las nuevas tecnologías, por lo que, la sociedad está inmersa en una nueva era, la "era de la información". Según Bauman se ha pasado de una sociedad sólida a una líquida, el cambio y la transformación constante se han hecho cotidianas en nuestra sociedad. También, el proceso de globalización está siendo un campo de batalla donde diversos artistas exponen las diversas problemáticas que esto conlleva, como son los exilios, la migración o el control sobre las fronteras.

Palabras clave: Espacio, escultura, arquitectura, nuevas tecnologías, sociedad, virtual, globalización.

Introducción.

El espacio ha sido desde siempre una de las bases fundamentales de las artes, en muchos casos siendo la esencia misma que la constituye, sobre todo en el caso de la escultura. Para el desarrollo de este artículo se partirá de la concepción de la *New Babylon* de Constant Anton Nieuwenhuys. Se analizará su forma de entender el espacio, las relaciones humanas y los individuos entregados a lo lúdico, esta nueva vida necesita una nueva ciudad donde la sociedad se establezca. Esta manera de comprender el espacio y las relaciones entre individuos que entendía Constant anticipa el momento actual, el ciberespacio, el mundo virtual... Lo flexible, lo cambiante y el flujo constante, que son las características de este momento. Las nuevas tecnologías, al igual que el automatismo en años anteriores suponen un cambio en nuestra manera de vivir y de relacionarnos. Al mismo tiempo, esto ofrece una nueva manera de comunicación, donde la sociedad está siempre conectada, las relaciones sociales se establecen a distancia, a través de

pantallas, dando lugar a un nuevo tipo de sociedad, la sociedad red. Además, la globalización es la expresión del espacio de los flujos del que nos habla Manuel Castells.

La *New Babylon* de Constant.

Constant nació en Holanda en 1920, su carrera se centró en la pintura y en la escultura. Fue el fundador del Grupo Experimental Holandés junto con Karel Appel y Corneille, poco después se incorporarían al movimiento internacional CoBrA, que más tarde influirían en los ideales de la Internacional Situacionista. Para comprender el proceso por el que Constant ha desarrollado la *New Babylon* se deberá hacer un breve acercamiento al trabajo desarrollado por la Internacional Situacionista, donde la ciudad era un marco de referencia imprescindible desde el que trabajar. Se buscaba un nuevo enfoque para la sociedad desde la creación artística rechazando lo establecido.

La Internacional Situacionista "ha sido un movimiento de gran influencia y de gran

amplitud cuyas reflexiones sobre el arte, la espontaneidad, la ciudad, y el espectáculo le han desempeñado un papel fundamental en la política y en el arte de los últimos cuarenta años.”¹ Fue fundada en 1957 por artistas y escritores y disuelta en 1972. Creían que el urbanismo de posguerra era demasiado funcional y que constreñía la vida de las personas en la ciudad, buscando que los ciudadanos tuviesen una parte más activa y creativa en torno a la vivencia de la ciudad. Por lo que, la Internacional Situacionista trató de transformar el medio urbano a través de acciones grupales para que se pudiese hacer efectivo un libre uso del espacio público. Para ello se desarrollaron estrategias para vivir la ciudad de otro modo: la deriva, la psicogeografía y el urbanismo unitario. El urbanismo unitario se basaba en un análisis crítico del urbanismo existente en la época. Se procuraba que en la ciudad se diesen más actividades colectivas y lúdicas, fomentando una forma de vida más creativa y ausente de pasividad. Mientras la psicogeografía se define como el “estudio de las leyes y efectos precisos de un medio geográfico, arreglado conscientemente o no, actuando directamente sobre el comportamiento afectivo, se presenta, según la definición de Asger Jorn, como la ciencia ficción del urbanismo”². La teoría de la deriva desarrollada por Guy Debord consiste en “una técnica de paso sin interrupción a través de ambientes variados. El concepto de deriva está indisolublemente ligado al reconocimiento de ciertos efectos de naturaleza psicogeográfica, y a la afirmación de un comportamiento lúdico-constructivo, en oposición a las nociones clásicas de viaje y paseo.”³

Para la Internacional Situacionista no era importante el aspecto económico sino el aspecto metafórico de la creación, así como una sociedad realmente conectada con la cultura. Los avances tecnológicos y una mayor automatización, provocarían, según los miembros de la Internacional Situacionista, que los individuos tuviesen más tiempo para ellos mismos, para disfrutar del ocio y de la cultura,

por lo que era fundamental atender a este espacio abierto a la creación. Más bien, se trataría de fomentar la interrelación de diversos aspectos: artísticos, sociales, tecnológicos o arquitectónicos con la finalidad de construir “ambientes o situaciones”⁴ para el desarrollo de una vida plena.

En 1957 Guy Debord, dirigente de la Internacional Letrista y Jorn (Bauhaus Imaginista) pasaron a formar parte de la Internacional Situacionista. Debord tenía grandes esperanzas puestas en el urbanismo unitario, para él era necesario un cambio cultural, pasando de lo individual a lo colectivo. Esto constituye una de las bases conceptuales de la *New Babylon* de Constant, aunque también es decisivo el encuentro con Nicolas Schöffer para que Constant comience a pensar en la realización de sus proyectos constructivos. Los trabajos de Schöffer le sirven de base para desarrollar sus propias propuestas. Los constructivistas rusos como Naum Gabo o Tatlin constituían una influencia importante para Schöffer, estos artistas contribuían al ideal soviético para generar una sociedad comunista amparada por los avances tecnológicos. La utilización de nuevos materiales y el uso de la arquitectura como escultura evidenciaban la búsqueda de un nuevo tipo de arte, donde el espacio y el tiempo estaban implicados. La *Ville Cybernétique* estaba entre el arte y la arquitectura “dinámico-espacial”⁵, organizada a través de celdas que componían estructuras más grandes, bloques de viviendas sobre pilotes, como ya había hecho Le Corbusier. La circulación del tráfico se organizaba mediante azoteas y la atmósfera interior se adaptaba a los usuarios mediante técnicas “cibernéticas”⁶. Así que, teniendo esto en cuenta, Constant continúa desde aquí para desarrollar su proyecto de la Nueva Babilonia.

Una de las cuestiones importantes para el desarrollo de su proyecto lo constituye los encuentros que tuvo con gitanos en la ciudad italiana de Alba para los que diseñó asentamientos “Proyecto de campamento para gitanos” en 1956. Estos encuentros y el momento histórico en el que vive Constant propician y le sirven de inspiración para crear un nuevo

¹ Libero Andreotti y Xavier Costa (eds). *Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad*. (Barcelona: Museo d'Art Contemporani, 1996), 7.

² Julio González del Río Rams (trad.) *La creación abierta y sus enemigos. Textos situacionistas sobre arte y urbanismo*. (Madrid: Ediciones La piqueta, 1977), 53.

³ Libero Andreotti y Xavier Costa (eds). *Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad*. (Barcelona: Museo d'Art Contemporani, 1996), 22.

⁴ Doede Hardeman y Laura Stamps, comisarios. *Constant. Nueva Babilonia*. (Madrid: Ediciones Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2015), 7.

⁵ idem, 18

⁶ idem, 18

proyecto donde la sociedad pudiese vivir de otra manera.

Otra de las influencias imprescindibles para la gestación de la *New Babylon* fueron las teorías desarrolladas por el sociólogo e historiador holandés Johan Huizinga en su libro publicado en 1938 titulado “Homo Ludens”, en el que construye su discurso a través del juego como algo indisolublemente ligado a lo humano. Huizinga apunta que el juego “adorna la vida, la completa y es, en este sentido, imprescindible para la persona, como función biológica, y para la comunidad, por el sentido que encierra, por su significación, por su valor expresivo y por las conexiones espirituales y sociales que crea; en una palabra, como función cultural.”⁷ Constant cree en un urbanismo donde la creatividad colectiva se pueda hacer efectiva, el juego y la aventura deben constituir un pilar fundamental para la sociedad.

Constant comienza a crear sus maquetas desde finales de los años cincuenta hasta mediados de los setenta con las que da forma a la futura ciudad del *homo ludens*. Muchas de las características que encierra este proyecto como la flexibilidad, la articulación y la trama reticular representan el mundo virtual y el ciberespacio, “al igual que las fluctuantes mega-estructuras arquitectónicas que imaginó Constant, con el mundo físico propiciando un salto paradigmático en nuestra manera de relacionarnos.”⁸ Entendía, que el urbanismo tal como lo concebían los urbanistas de la época, se reducía a una serie de problemas como el desplazamiento por la ciudad y la arquitectura, entre los que no se contemplaba el aspecto lúdico en relación a lo social, impidiendo que el urbanismo fuese un acto de creación que aportase soluciones útiles para los ciudadanos desde una perspectiva lúdica. Para los situacionistas y para Constant el urbanismo no era sólo algo funcional, sino que iban más allá proponiendo un uso mucho más creativo e imaginativo. “En Nueva Babilonia, el espacio social es la espacialidad social. No hay nada que separe el espacio entendido como dimensión psíquica (el espacio abstracto) y el espacio de la acción (el espacio concreto)”⁹. Por lo que, su

concepción del urbanismo era totalmente dinámica, donde los elementos arquitectónicos pudiesen ser flexibles y modificables, escapando de lo estático e inalterable, y así dar lugar a una nueva ciudad, una red que se extiende por toda la superficie de la tierra, la Nueva Babilonia (*New Babylon*), una nueva urbe adaptada a nuevos ciudadanos. La unidad base que da forma a esta red es el sector, que es “una construcción de base (una macroestructura) en cuyo interior se construye un entorno. En tanto que soporte, dicha macroestructura debe dejar la máxima libertad a la construcción permanente (la microestructura) del espacio interior.”¹⁰ Estos sectores son unidades cubiertas que se pueden ensamblar y superponer, existiendo entre ellos amplios espacios descubiertos y sin edificar como jardines, parques, espacios naturales y terrenos agrícolas.

Constant propone una ciudad nueva. “Las increíbles posibilidades ofrecidas por el desarrollo de la técnica y la industria abrieron la puerta a la desunión entre arquitectura y funcionalismo”¹¹. Entendía que la disminución del trabajo para la producción dejaría más tiempo libre a las personas para el entretenimiento y para el uso del espacio social, lo que llevaría implícito una nueva concepción del espacio. Por lo que, el diseño que propone para esta nueva ciudad se debería construir sobre pilares, una serie de construcciones para el alojamiento, trabajo, y cualquier otra disposición, pero dejando el espacio del suelo para acciones sociales y circulación. Las terrazas serían una parte muy importante para el uso de diversas funciones: deporte, aterrizaje de helicópteros y para mantener plantaciones vegetales. También propone “un estudio profundo de los medios de creación de ambientes y de la influencia psicológica de éstos.”¹² Constant no veía este proyecto como algo utópico sino que sostenía que este tipo de urbe sería necesaria desde un punto de vista social. La Nueva Babilonia de Constant es un modelo para “una sociedad habitada por un ser humano nuevo en el que, gracias a los avances tecnológicos, todas las acciones “no creativas” (por ejemplo trabajar, comprar y cocinar)

⁷ Johan Huizinga. *Homo ludens*. (Madrid: Editorial, Alianza-Emecé, 2000). 22.

⁸ Doede Hardeman y Laura Stamps, comisarios. *Constant. Nueva Babilonia*. (Madrid: Ediciones Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2015), 8

⁹ Constant. *La Nueva Babilonia*. (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009), 12.

¹⁰ *idem*, 27.

¹¹ Doede Hardeman y Laura Stamps, comisarios. *Constant. Nueva Babilonia*. (Madrid: Ediciones Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2015), 40.

¹² Julio González del Río Rams trad., *La creación abierta y sus enemigos. Textos situacionistas sobre arte y urbanismo*. (Madrid: Ediciones La piqueta, 1977), 119.

estarán completamente automatizadas”¹³ y así poder entregarse al desarrollo creativo. Se da el paso del *homo faber* (hombre que fabrica) al *homo ludens* (hombre que juega). Este *homo ludens* no estará atado al tiempo ni al espacio, no existirá la propiedad privada por lo que puede disfrutar de todos los lugares, es un individuo nómada. Todo esto implica una nueva cultura radicalmente distinta que requiere, al mismo tiempo, de una arquitectura acorde y totalmente diferente de la que conocemos.

Para Constant las líneas rectas en la arquitectura representaban la autoridad, por lo que intentó desarrollar un proyecto donde se huyese de esa dinámica, trató de romper y deshacer todo ese concepto de arquitectura tratando de convertir la ciudad en algo dinámico y fluido. En definitiva, es una concepción novedosa del urbanismo y de la arquitectura donde no existen límites, instituciones, ni divisiones territoriales políticas, y donde todos los ámbitos sociales de la vida serían completamente diferentes. Características que en gran modo comparte con la globalización donde la tecnología, Internet y las nuevas comunicaciones entre individuos aupadas por la tecnología no distingue entre estados ni fronteras ya que se puede extender por toda la totalidad de la Tierra, y al mismo tiempo producen un cambio en la manera en la que la sociedad se relaciona y en cómo el concepto de espacio se ha modificado.

Modificaciones en el concepto de espacio.

Después de la aproximación a la *New Babylon* de Constant y entender cómo era esa nueva sociedad y ese nuevo espacio donde vivir, se podría establecer una analogía con el momento actual apoyándonos en las teorías de Manuel Castells y Zygmunt Bauman, donde la sociedad sólida de épocas anteriores se ha vuelto líquida y la sociedad está inmersa en una nueva época: la era de la información.

Manuel Castells denomina a la nueva lógica espacial el “espacio de los flujos”. “Las teorías sociales clásicas asumen el dominio del tiempo sobre el espacio. Castells propone la hipótesis de que el espacio organiza al tiempo en la sociedad red,”¹⁴ donde el proceso de

globalización es el nuevo modelo de sociedad dominante, apunta Castells. “Espacio y tiempo, los cimientos materiales de la experiencia humana, se han transformado, ya que el espacio de los flujos domina al espacio de los lugares y el tiempo atemporal sustituye al tiempo de reloj de la era industrial.”¹⁵ Las características de esta nueva era de la información son: “la informacionalización, la globalización, la interconexión, la construcción de la identidad y la crisis del patriarcado y del Estado-nación.”¹⁶

Las últimas décadas han estado marcadas “por la transición del industrialismo al informacionalismo, y de la sociedad industrial a la sociedad de la información.”¹⁷ Para Manuel Castells “la sociedad red es el tipo de organización social resultante de la interacción entre, por un lado, la revolución tecnológica basada en la digitalización electrónica de la información y comunicación y en la ingeniería genética y, por otro lado, los procesos sociales, económicos, culturales y políticos del último cuarto del siglo XX,”¹⁸ y que se da en un ámbito global. El autor propone un análisis de la transformación estructural de la sociedad. Afirma que según diversos estudios es la sociedad la que modifica la tecnología y no al revés, como se podría creer inicialmente, ya que, en Internet por ejemplo, son los usuarios los que generan la información. La sociabilidad y las relaciones sociales se incrementan con el uso de Internet y se disminuye con la televisión. “Internet incrementa la densidad e intensidad de las relaciones sociales, se añade a la interacción presencial en lugar de disminuirla, y la única actividad que sufre un efecto importante de sustitución es ver la televisión.”¹⁹

El punto de partida de Manuel Castells, “es que, al final del siglo XX, hemos vivido uno de esos raros intervalos de la historia. Un intervalo caracterizado por la transformación de nuestra cultura «cultura material» por obra de un nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a las tecnologías de la información.”²⁰

El sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman a través de la metáfora que utiliza habitualmente,

¹³ Doede Hardeman y Laura Stamps, comisarios. *Constant. Nueva Babilonia*. (Madrid: Ediciones Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2015), 13.

¹⁴ Manuel Castells, *La era de la información: economía, sociedad y cultura*. Vol. 1, *La sociedad red*. (Madrid: Alianza Editorial, 2005), 453.

¹⁵ Manuel Castells, *La era de la información: economía, sociedad y cultura*. Vol. 3, *Fin de milenio*. (Madrid: Alianza Editorial, 2006), 26.

¹⁶ idem, 26.

¹⁷ idem, 32.

¹⁸ Manuel Castells, *La era de la información: economía, sociedad y cultura*. Vol. 1, *La sociedad red*. (Madrid: Alianza Editorial, 2005), I, Prólogo.

¹⁹ idem, III, Prólogo.

²⁰ idem, 59-60.

la “liquidez”²¹, aborda el análisis de la sociedad actual como aquella en la que ya no se valora lo perdurable, la seguridad y la tradición (sociedad sólida), sino la flexibilidad, la rapidez, lo efímero y lo incierto, y que éstas son las características que constituyen la sociedad líquida. Bauman hace una analogía con los fluidos para describir así a una sociedad que ya no tiene obstáculos ni impedimentos, sino que fluye independientemente. “El autor sostiene que la globalización es el motor de esta sociedad líquida, una sociedad individualista, que construye su propia vida como proyecto o performance, donde la cultura de arraigo y de carrera profesional se destruye”²², haciendo de lo efímero y la posibilidad de cambio constante un valor. Esta época ha dado lugar a un nuevo tipo de individuos denominados Generación Z que son aquellos nacidos entre 1994 y 2010, con la particularidad de que desde su nacimiento han tenido acceso a las nuevas tecnologías y a Internet. “Los miembros Generación Z se caracterizan por ser autodidactas y creativos, pertenecen a la primera generación que ha incorporado Internet en las fases más tempranas de su aprendizaje y socialización. Además, su personalidad ha sido conformada dentro de una sociedad líquida, diversa y en crisis”²³.

Sociabilización a través de las pantallas.

La sociedad gracias a las nuevas tecnologías ha encontrado otro modo de comunicarse, y éste se da a través de las pantallas, conformando una “sociedad-Red”²⁴. “La Red hizo de la pantalla: ventana, espejo, pizarra y panóptico”²⁵. Un lugar desde el que ver el mundo y desde el que relacionarse, como apunta Remedios Zafra en su libro “Un cuarto

propio conectado”. Este habitáculo es aquel espacio arquitectónico necesario donde el individuo con conexión a Internet puede sociabilizar. Un cuarto propio conectado es elástico, fluido y flexible, con la posibilidad de ser fabricado y ocupado de diversas maneras. La mirada dentro del cuarto propio conectado puede ser cercana a la mirada de un *voyeur*, mostrándose o escondiéndose. También se puede transformar o manipular nuestra imagen pública, uno elige lo que se muestra y lo que se oculta de la mirada de los demás. Y en algunos casos, estos espacios de intimidad conllevan cierto aislamiento y ausencia de contacto físico.

Habitamos el espacio virtual de la red desde esos cuartos conectados, que se sitúan en un lugar determinado, el hogar. Al estar conectados lo privado y lo público se entremezclan, dejamos ver una parte de nosotros mismos a través de imágenes, textos, búsquedas... mientras el cuerpo puede estar alejado de la mirada de los demás.

Una de las inclinaciones de la sociedad en la actualidad, se encuentra en la utilización del hogar como refugio. Aunque esto suceda, las personas experimentan la ciudad igualmente, aunque esta urbe ya se haya convertido en una ciudad informacional, ésta es una nueva forma urbana marcada por la era de la información. “Debido a la naturaleza de la nueva sociedad, basada en el conocimiento, organizada en torno a redes y compuesta en parte por flujos, la ciudad informacional no es una forma, sino un proceso, caracterizado por el dominio estructural del espacio de los flujos.”²⁶

Algunos piensan que las ciudades podrían desaparecer, o al menos como las conocemos hoy en día. Si muchas de las actividades que podemos realizar a diario en la ciudad como comprar, hacer gestiones e incluso trabajar las podemos realizar desde casa, esto implicaría el fin del espacio público o el fin de los espacios urbanos.

La sociedad tiende a ver su hogar como un refugio. Los trabajos de Dan Graham nos acercan a una nueva situación acerca de la sociedad en su espacio privado. En su trabajo *Alteration to a Suburban House* (Alteración de una casa suburbana) realizada en 1978, se eliminaba la fachada de una casa suburbana haciendo que el espacio interior estuviese a la vista de todos, convirtiendo la fachada en ventana o en

²¹ Zygmunt Bauman, *Modernidad líquida*. (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2003), 8

²² Adolfo Vásquez Rocca. “Zygmunt Bauman: Modernidad líquida y fragilidad humana.” *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, Vol. 19 Número 3, 2008. Universidad Complutense de Madrid. [<http://pendientemigracion.ucm.es/info/nomadas/>] (Consultada el 10 de septiembre de 2016).

²³ Ortega Cachón, Iñaki, Soto San Andrés, Iván y Cerdán Carbonero, Cecilio. “Los nuevos patrones de comunicación y consumo de la Generación Z determinan el futuro social, laboral y educativo, según el informe Generación Z: El último salto generacional.” Universidad de Deusto, Deusto Business School, ATREVIA, Publicado el 30 de marzo de 2016. [www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/vive-deusto/los-nuevos-patrones-de-comunicacion-y-consumo-de-la-generacion-z-determinan-el-futuro-social-laboral-y-educativo-segun-el-informe-generacion-z-el-ultimo-salto-generacional/noticia] (Consultada el 26 de septiembre de 2016).

²⁴ Remedios Zafra. *Un cuarto propio conectado*. (Madrid: Fórcola Ediciones, 2010), 14.

²⁵ idem, 16.

²⁶ Manuel Castells, *La era de la información: economía, sociedad y cultura*. Vol. 1, *La sociedad red*. (Madrid: Alianza Editorial, 2005), 476.

escaparate de la vida americana. Al mismo tiempo, un espejo a lo largo del espacio interior refleja todo lo exterior dentro de la casa, los transeúntes tienen la sensación de estar dentro de la vivienda cuando pasan enfrente de ella, ya que se reflejan en ese espejo interior. En palabras de Beatriz Colomina “las personas «en el exterior» son expuestas doblemente. No sólo se exponen a la visión de las del interior, sino que se ven a sí mismas expuestas a otras, siendo vistas por otras.”²⁷

Las celosías que construye Cristina Iglesias nos remiten a un espacio donde poder ver sin ser visto, y tener la posibilidad comportarse como un *voyeur* dentro de sus estructuras que conforman habitáculos o paredes. La celosía sirve de metáfora del mundo a través de las pantallas de las que nos habla Remedios Zafra. La forma en la que los individuos se relacionan está cambiando, ahora esta relación se puede establecer a distancia, haciendo que en algunos casos se de cierto aislamiento. Además, la autora establece que el posicionamiento en la red de los usuarios favorece el individualismo lo que denomina como la “autogestión del propio sujeto.”²⁸ Para el filósofo Byung-Chul Han, los individuos de nuestra sociedad compiten de manera atroz en el entorno laboral y en la vida personal, donde cada uno se explota a sí mismo hasta la extenuación. Y apunta que la soledad y el aislamiento se ve incrementada con las redes sociales y los medios digitales.

El arte en un mundo globalizado.

Las nuevas tecnologías han servido de apoyo a la globalización. Donde se suceden una acción y una reacción a este proceso, por un lado, estaría la globalización “ideal”, como evolución real y verdadera que afecta a diversos ámbitos como el económico, el político, el cultural, etc., y por el otro, el de la resistencia a la globalización, con los movimientos sociales antiglobalización.

Las características de la globalización son la movilidad y el exilio, los desplazamientos y la migración. Lo que da lugar a un individuo en constante movimiento, en algunos casos estos desplazamientos se dan por decisión propia, y en muchos casos está asociado al éxito, pero

existen desplazamientos forzados, y éstos son fuertemente controlados por los gobiernos.

Uno de los artistas que trabajan desde esta posición de lo global es Adrian Paci, artista albanés que trabaja desde esta problemática del exilio y la migración. La idea de tránsito y emigración está presente en su trabajo *Centro di Permanenza Temporanea* (2007), un video donde se muestra a un grupo de personas que suben por las escaleras que dan acceso a un avión, finalmente el plano se abre y se ve que esas personas están atrapadas simbólicamente en un espacio de nadie, se quedan en las escaleras, no hay ningún avión al que subir, su desplazamiento se queda temporalmente paralizado. El título de la obra hace alusión al nombre de los centros para inmigrantes ilegales que hay en Italia donde estas personas están temporalmente de forma incierta hasta que se resuelven sus casos.

El colectivo Raqs Media Collective, formado por los artistas Jeebesh Bagchi, Mónica Narula y Shuddhabrata Sengupta, trabajan con temas como la globalización, la política o los autoritarismos. Su obra *Escapement* (2009) consiste en veintisiete relojes cada uno con una zona horaria diferente según la hora de la ciudad que hay en cada reloj, “la noción del tiempo mapea y comprime el espacio global al experimentar un tiempo distinto que escapa a las veinticuatro zonas horarias del reloj cuando nuestros cuerpos se mueven por el espacio.”²⁹

Conclusiones.

Lo que se pretende con este artículo es ofrecer un breve recorrido desde el trabajo artístico de Constant, la Nueva Babilonia, donde la ciudad del *homo ludens* sería la nueva urbe de la sociedad del futuro, desde una visión un tanto utópica si la comparamos con el momento actual, donde parece haber desaparecido todo atisbo de un futuro prometedor y mejor. El momento actual y las últimas décadas nos muestran un mundo acelerado, globalizado, controlado y lleno de peligros.

El mundo que imaginaba Constant tiene varias similitudes con el momento actual, la sociedad red se ha hecho efectiva gracias a las nuevas tecnologías, las relaciones se establecen a distancia y la concepción del espacio se ha modificado sustancialmente en torno a los sistemas de comunicación. Además, también

²⁷ Beatriz Colomina. Doble exposición: Arquitecturas a través del arte. (Madrid: Akal, 2006), 197.

²⁸ Remedios Zafra. *Un cuarto propio conectado*. (Madrid: Fórcola Ediciones, 2010), 72.

²⁹ Anna Maria Guasch. *El arte en la era de lo global 1989-2015*. (Madrid: Alianza Editorial, 2016), 147.

existen similitudes entre el mundo ideado por Constant y el mundo virtual y el ciberespacio, donde las redes y la flexibilidad son elementos imprescindibles para el entendimiento del momento contemporáneo. Donde las infraestructuras tecnológicas propician nuevas formas de comunicación y que ha dado lugar a un nuevo espacio, la “realidad virtual.”

Los trabajos que desarrollaban la Internacional Situacionista proponían vivir la ciudad de otro modo, huyendo de la urbe funcional, buscaban una ciudad más lúdica y social. En esta era de la información en la que estamos inmersos, los artistas plantean otro tipo de trabajos marcados por el análisis político y social, examinando y exponiendo las diversas problemáticas de nuestro tiempo. La identidad cultural, los exilios, las fronteras... cambios sociales y culturales que alimentan el arte de las últimas décadas. Además de la virtualidad y el nacimiento de la realidad virtual que, como ya había apuntado Jean Baudrillard, lo real ya no existe ya sólo existen “simulacros”³⁰ de la realidad.

³⁰ Jean Baudrillard. *Cultura y simulacro*. (Barcelona: Editorial Kairós, 1979), 10.

Bibliografía:

- Andreotti, Libero y Costa, Xavier, eds. 1996. *Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad*. Barcelona: Mueso d'Art Contemporari.
- Baudrillard, Jean. 1978. *Cultura y simulacro*. Barcelona: Editorial Kairós.
- Bauman, Zygmunt. *Modernidad líquida*. 2003. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina.
- Castells, Manuel. 2005. *La sociedad red*. Vol. 1 de *La Era de la información: economía, sociedad y cultura*. Madrid: Alianza Editorial.
- Castells, Manuel. 2006. *Fin de milenio*. Vol. 3 de *La Era de la información: economía, sociedad y cultura*. Madrid: Alianza Editorial.
- Colomina, Beatriz. 2006. *Doble exposición: Arquitecturas a través del arte*. Madrid: Akal.
- Constant. 2009. *La Nueva Babilonia*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- González del Río Rams, Julio, trad. 1977. *La creación abierta y sus enemigos. Textos situacionistas sobre arte y urbanismo*. Madrid: Ediciones La piqueta.
- Guasch, Anna María. *El arte en la era de lo global 1989-2015*. 2016. Madrid: Alianza Editorial.
- Hardeman, Doede y Stamps, Laura, comisarios. 2015. *Constant. Nueva Babilonia*. Madrid: Ediciones Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- Huizinga, Johan. *Homo ludens*. 2000. Madrid: Editorial, Alianza-Emecé.
- Ortega Cachón, Iñaki, Soto San Andrés, Iván y Cerdán Carbonero, Cecilio. "Los nuevos patrones de comunicación y consumo de la Generación Z determinan el futuro social, laboral y educativo, según el informe Generación Z: El último salto generacional." Universidad de Deusto, Deusto Business School, ATREVIA. Publicado el 30 de marzo de 2016. [www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/vive-deusto/los-nuevos-patrones-de-comunicacion-y-consumo-de-la-generacion-z-determinan-el-futuro-social-laboral-y-educativo-segun-el-informe-generacion-z-el-ultimo-salto-generacional/noticia]. (Consultada el 26 de septiembre de 2016)
- Vásquez Rocca, Adolfo. "Zygmunt Bauman: Modernidad líquida y fragilidad humana." *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, Vol. 19 Número 3, 2008. Universidad Complutense de Madrid. [http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/] (Consultada el 10 de septiembre de 2016).
- Zafra, Remedios. *Un cuarto propio conectado*. 2010. Madrid: Fórcola Ediciones.

Nota biográfica

Yolanda Ríos, investigadora predoctoral, Universidad de Vigo, Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Departamento de Pintura. Líneas de investigación: relaciones entre escultura y arquitectura; modificaciones en la concepción del espacio debido a las nuevas tecnologías; lugares de relación entre personas, el espacio privado y el espacio público.